

Stoppa blödningen för skolor

En förstudie om förutsättningar för implementering i svenska gymnasieskolor

Handläggare: Nils Granfelt, Julia Jacobson, Julia Mångsåker
Verksamhet: Katastrofmedicinskt centrum
Datum: 2025-12-22

Innehållsförteckning

1	Introduktion	4
1.1	Bakgrund	4
1.2	Uppdrag från Socialstyrelsen	4
1.3	Syfte	5
1.4	Avgränsningar	5
2	Stoppa blödningen idag	5
2.1	Stoppa blödningen i Sverige	5
2.1.1	Utveckling	6
2.1.2	Aktörer på den civila marknaden	7
2.2	Skadepanorama under krig och fred	7
2.3	Stop the Bleed för skolor I USA – FAST	8
2.4	Första hjälpen i svenska skolor	8
3	Metod	9
3.1	Design	9
3.2	Urval och deltagare	10
3.3	Datainsamling	10
3.3.1	Intervjuer	10
3.3.2	Workshops	11
3.4	Analysmetod	11
4	Resultat	12
4.1	Tematisk analys av intervjudata	12
4.1.1	Elevperspektiv	12
4.1.2	Pedagogiskt perspektiv och upplägg	12
4.1.3	Systematiska och nationella riktlinjer	13
4.1.4	Ekonomi och resurser	13
4.1.5	Anpassat utbildningsmaterial	14
4.1.6	Samarbeten	15
4.1.7	Utvärdering och vidareutveckling	15
4.1.8	Tidsåtgång	15
4.1.9	Lärdomar från USA	15
4.2	Workshop 1 – Instruktorutbildning och implementationsdiskussioner	16
4.3	Workshop 2 – Instruktorutbildning och implementationsdiskussioner	17
4.4	Återkoppling från lärare	18
5	Diskussion	19

5.1	Uppdraget genomförande i relation till projektplan.....	19
5.2	Fördelar och nackdelar med olika upplägg	20
5.3	Frivilligorganisationers roll.....	20
5.4	Jämförelse mellan FAST-konceptet och etablerad första hjälpen	20
5.5	Grafiskt material	20
5.6	Material och logistik	21
5.7	Fördelar och nackdelar med kurskonceptet	21
5.8	Implementering: möjligheter och begränsningar	22
6	Rekommendationer.....	22
6.1	Nationella riktlinjer och begreppsramar	23
6.2	Kurskoncept och målsättningar	23
6.3	Utbildning av instruktörer.....	23
6.4	Logistik och materialförsörjning.....	23
6.5	Tidslinje och genomförandeplan	24
6.6	Uppföljning och kvalitetssäkring	24
7	Slutsats	24
8	Referenser	26

1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Stoppa blödningen (STB) är ett utbildningskoncept som syftar till att ge allmänheten och professionella aktörer praktiska färdigheter för att snabbt kunna identifiera och åtgärda livshotande blödningar innan avancerad vård är tillgänglig. Internationellt har konceptet visat goda resultat i att öka kunskap, handlingsberedskap och färdigheter hos lekmän (Nichols & Horstman, 2022; Tang et al., 2022).

I Sverige har Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping sedan 2020 utvecklat och spridit konceptet genom ett train-the-trainer-upplägg, där huvudinstruktörer, instruktörer och användare utbildas för att möjliggöra snabb och resurseffektiv kunskapspridning. Under hösten 2024 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka sjukvårdens och allmänhetens förmåga att stoppa livshotande blödningar (S2024/01006), vilket initierade ett arbete mot en nationell strategi för utbildningskonceptet.

Internationellt har flera länder implementerat program för att undervisa i färdigheter som är relevanta för samhällsberedskap i skolor, ofta kopplade till lokala risker. Filippinerna och Taiwan inkluderar katastrofberedskap i sina skolplaner (Mamon et al., 2017) och Norge har etablerat strategin *Sammen Redder Vi Liv* för att öka överlevnadsgraden vid akuta skador (Helsedirektoratet, 2018). I USA har det funnits en strävan att inkludera första hjälpen vid trauma i gymnasieskolans läroplan som svar på frekvent vapenvåld (Haider et al., 2017).

Specifikt har *Stop the Bleed*-utbildning testats i amerikanska gymnasieskolor med positiva resultat. En randomiserad, kontrollerad studie med elever från 39 delstater visade att nästan alla deltagare kunde identifiera livshotande blödningar och att cirka 82 % korrekt applicerade en tourniquet efter en kort utbildning (Goolsby et al., 2021). Liknande effekter har rapporterats i andra studier (Elkbuli et al., 2019; Okereke et al., 2022; Tobias et al., 2021). Systematiska översikter bekräftar att STB-utbildning ökar självförtroende, vilja att agera och färdigheter i blödningskontroll (Nichols & Horstman, 2022; Tang et al., 2022).

Trots att konceptet har fått genomslag i flera delar av samhället saknas i dagsläget utbildningar som riktar sig till elever i svenska skolor. Skolan är en unik plattform för beredskap: den når i princip alla ungdomar, har etablerad infrastruktur och ett ansvar att upprätthålla verksamhet i kris. Gymnasieskolan är särskilt prioriterad eftersom traumaförekomsten ökar från cirka 16 års ålder och trauma är en ledande orsak till förlorade levnadsår (Haagsma et al., 2015; Svenska Traumaregistret, 2024).

1.2 Uppdrag från Socialstyrelsen

Regeringen gav under hösten 2024 Socialstyrelsen i uppdrag att skyndsamt stärka både hälso- och sjukvårdens och allmänhetens förmåga att hantera livshotande blödningar (S2024/01006). Inom ramen för detta regeringsuppdrag fick Socialstyrelsen i uppgift att utreda hur utbildningar riktade till breda befolkningsgrupper kan utvecklas och spridas. Då skolan når i princip hela ungdomspopulationen och har en central roll i totalförsvaret bedömdes gymnasieskolan som en prioriterad målgrupp.

Mot denna bakgrund uppdrogs Katastrofmedicinskt centrum (KMC) att genomföra en förstudie om möjligheterna att implementera *Stoppa blödningen* i gymnasieundervisningen. Förstudien är ett första, avgränsat steg i ett större utvecklingsarbete. Den omfattar kartläggning av förutsättningar, behovsanalys, jämförelser med internationella förlagor samt en initial prövning av hur ett anpassat utbildningsmaterial kan utformas och testas i svensk skolmiljö. Förstudien syftar inte till färdig implementering utan till att skapa ett besluts- och kunskapsunderlag för fortsatt arbete. Uppdraget initierades den 23 juni 2025 och redovisas den 31 december 2025.

Projektgrupp:

Carl-Oscar Jonson	Enhetschef KMC, biträdande professor, Linköpings universitet
Erik Prytz	Biträdande professor, Linköpings universitet
Sara Ljungwald	Lärare i katastrofmedicin, ambulanssjuksköterska
Mattias Haegerstam	Lärare i katastrofmedicin, anestesisjuksköterska
Nils Granfelt	FoU-handläggare, Katastrofmedicinskt centrum
Julia Jacobson	FoU-handläggare, Katastrofmedicinskt centrum
Julia Mångsåker	FoU-handläggare, Katastrofmedicinskt centrum

1.3 Syfte

Studien syftar till att undersöka möjligheterna och skapa förutsättningar för att, i samverkan mellan myndigheter, implementera konceptet *Stoppa blödningen* i gymnasieundervisningen i Sverige. Arbetet utgår från det amerikanska utbildningsmaterialet FAST (First Aid for Severe Trauma) och undersöker hur tidigare implementationer i skola kan användas som grund för en svensk anpassning. Målet är att ta fram ett översatt och anpassat utbildningsmaterial för relevanta delar av gymnasieskolans undervisning skola, baserat på den data som samlats in under förstudien. Förstudien ska därför fungera som underlag och ge rekommendationer för det fortsatta projektet *Stoppa blödningen* för skolor.

För att uppnå syftet har följande forskningsfrågor formulerats och undersökts:

- Vilka möjligheter och framgångsfaktorer finns vid en eventuell implementering av *Stoppa blödningen* i skolan?
- Vilka utmaningar och riskfaktorer kan uppstå vid en sådan implementering?
- Vilka lärdomar kan dras från det amerikanska FAST-materialet, och hur kan detta anpassas till en svensk kontext?

1.4 Avgränsningar

Förstudien har avgränsats med fokus på att kartlägga förutsättningarna för en implementering av *Stoppa blödningen* i skolor. Urvalet har begränsats till lärare, representanter från frivilligorganisationer och ideella föreningar, kommunala och statliga aktörer samt personer med expertis inom katastrofmedicin och *Stoppa Blödningen* som konceptkurs. Datainsamlingen har koncentrerats till intervjuer, workshops och pilottester under perioden juni–december 2025, med syfte att identifiera möjligheter, framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till implementeringen av utbildningen inom skolkontexten.

2 Stoppa blödningen idag

2.1 Stoppa blödningen i Sverige

Konceptkursen *Stoppa blödningen* lanserades i Sverige år 2020 efter att Linköpings Universitet, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), genomförde en validerad pilotutbildning för

räddningstjänstpersonal 2018 (Prytz & Jonson, 2022). Kursen har sedan dess utvecklats och anpassats till svensk kontext av Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC). KMC är ett kunskapscentrum med inriktning på katastrofmedicin och traumatologi och arbetar med utbildning och utvecklingsarbete inom prehospital vård och traumahantering.

En central princip i *Stoppa blödningen*-konceptet är *train-the-trainer*, eller "utbilda utbildaren", där huvudinstruktörer utbildas för att sedan vidareutbilda instruktörer, som i sin tur kan utbilda användare. Denna metodik möjliggör en resurseffektiv och snabb spridning av kunskap inom samhället. Metoden har i närtid tillämpats framgångsrikt av exempelvis MSB. Som en del av Sveriges stöd till Ukraina har huvudinstruktörer från MSB utbildat ukrainsk personal till instruktörer inom Tactical Combat Casualty Care (TCCC), en standardiserad utbildning för pre-hospitalt omhändertagande framtaget av amerikanska Department of Defence. Under pågående krig har sedan dessa ukrainska instruktörer uppskattningsvis utbildat drygt 60 000 ukrainare till slutanvändare inom någon av de olika nivåerna av TCCC (Jonson, C.-O. et al., 2024)

Syftet med det svenska utbildningskonceptet är att öka samhällets förmåga att agera vid en skadesituation där allvarliga blödningar förekommer. Konceptet bygger på erfarenheter från USA, där *The Hartford Consensus* och *Stop the Bleed (STB)*-initiativet från American College of Surgeons startade för att främja civil användning av blödningskontrollerande tekniker, såsom direkt tryck och tourniquet.

2.1.1 Utveckling

Sedan 2020 har KMC kontinuerligt utvecklat utbildningsmaterialet och anpassat det till olika målgrupper. Utbildningen finns idag i flera nivåer:

- **Allmänheten:** Deltagare får tillgång till en fritt tillgänglig e-lärandemodul med kunskapstest samt praktisk träning i att stoppa blödningar, med digitalt eller fysiskt certifikat efter godkänt genomförande.
- **Instruktörer:** Deltagare som genomgått användarutbildning kan, efter en godkänd teoretisk och praktisk vidareutbildning under en instruktörskurs arrangerad av en eller flera huvudinstruktörer, arrangera träning och simuleringar inom konceptkursen och själva certifiera slutanvändare. Till stöd finns instruktörsmanual, videodemonstrationer och digital uppdatering av FAQ-frågor.
- **Huvudinstruktörer:** Kompetenta och erfarna instruktörer kan i nästa steg vidareutbildas via KMC till huvudinstruktörer och kan efter godkänd utbildning utbilda nya instruktörer enligt *train-the-trainer*-principen, vilket säkerställer en systematisk och långsiktig spridning av kunskap och färdigheter.

Varje år genomförs ett flertal huvudinstruktörs- och instruktörskurser vid KMC. Sedan 2020 har cirka 150 huvudinstruktörer och drygt 700 instruktörer utbildats inom konceptkursen *Stoppa blödningen*. Flera riktade utbildningsinsatser har gjorts sedan lanseringen, senast mot frivilligorganisationer under verksamhetsåret 2025.

Registrering för certifiering är för närvarande frivillig, vilket medför att det exakta antalet utbildade slutanvändare inte kan fastställas. Med utgångspunkt i antalet registrerade konton kopplat till e-utbildningen kan det dock konstateras att minst 5000 slutanvändare hade genomgått utbildningen fram till och med 2023. Eftersom e-utbildningen kan genomföras instruktörslett på plats i samband med ett kurstillfälle, utan krav på individuell registrering, bedöms det faktiska antalet utbildade slutanvändare vara högre.

Baserat på antalet huvudinstruktörer och instruktörer år 2025 kan en översiktlig estimering av det totala antalet utbildade slutanvändare i dagsläget göras, vilket uppskattas till 15 000 personer.

2.1.2 Aktörer på den civila marknaden

Förutom KMC finns det idag flera aktörer på den civila marknaden som erbjuder olika typer av utbildningar i blödningskontroll, antingen genom egna kurser eller via standardiserade konceptkurser som *Stoppa blödningsen*. Dessa riktar sig till företag, skolor och allmänheten i stort. Minst 50 företag har skickat åtminstone en medarbetare som utbildats till instruktör eller huvudinstruktör inom konceptkursen *Stoppa blödningsen* på KMC, vilket ger dem möjlighet att själva hålla certifierande STB-kurser. När dessa instruktörer sedan utbildar deltagare i sina egna kurser sprids konceptet och kunskapen i blödningskontroll vidare i samhället, oberoende av KMC.

2.2 Skadepanorama under krig och fred

För att förstå vilka typer av skador som uppstår i olika kontexter och vilka åtgärder som krävs för att hantera dem, behöver skador sättas i ett sammanhang. Ett etablerat sätt att analysera detta är genom begreppet skadepanorama, som beskriver mönster, variation och allvarlighetsgrad av skador i en specifik situation. En central del av skadepanoramat är skademekanismen, vilken grovt kan delas in i trubbigt eller penetrerande våld.

Vid ett tillräckligt allvarligt skadepanorama, ofta i kombination med en för individen farlig skademekanism, klassificeras händelsen som ett trauma. I Sverige registrerades 12 026 traumapatienter under 2024, exklusive individer som avled prehospitalt och inte vårdades på en vårdinrättning. Av dessa traumafall var 85 % orsakade av trubbigt våld och 15 % av penetrerande våld. Fördelningen mellan könen var 64,8 % män och 35,2 % kvinnor, ett mönster som varit relativt oförändrat sedan registreringen i SweTrau inleddes 2011 (Svenska Traumaregistret, 2024).

Trauma utgör i dag den vanligaste dödsorsaken för personer i åldrarna 15 till 45 år (Haagsma et al., 2015). I Sverige avlider drygt 3000 människor varje år till följd av trauma, inklusive självmord. Av dessa omkommer omkring 61 % före ankomst till en kvalificerad vårdinrättning (Gedeborg et al., 2012). Bland dessa traumapatienter finns så kallade undvikbara dödsfall, personer som kunnat överleva om enkla livräddande åtgärder utförts i väntan på kvalificerad sjuktransport (Oliver et al. 2017).

I krig och andra högintensitetskonflikter dominerar penetrerande våld, såsom splitterskador, explosionsskador och skottskador, skadepanoramat (Epstein et al., 2023; Quinn et al., 2024). I Ukraina är mer än 70 % av alla krigsrelaterade skador orsakade av artilleri, raketbeskjutning och drönare, vilket ofta leder till komplexa multitraumatiska skador. Jämfört med tidigare konflikter under 2000-talet, där explosivt våld i form av vägbomber och enskilda skottskador utgjorde de dominerande skademekanismerna, kännetecknas nuvarande konflikter av både större skadevolym och mer omfattande penetrerande våld. Samtidigt kvarstår vårdbehovet för fredstida skadetyper även under pågående konflikt.

Två nutida exempel på högintensivskonflikter är kriget i Ukraina och kriget i Gaza. Enligt rapporten *Protection of Civilians in Armed Conflict* FN framgår det att 4691 civila dödsats och 3482 civila skadats i Ukraina till följd av direkta krigshandlingar under de 5 första veckorna av kriget, mer exakt mellan 22 feb -22 och 31 mars -22 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2025). Av dessa döddes och skadades en majoritet av indirekt bekämpning med explosiv verkan såsom artilleri, drönare eller flyganfall. Enligt artikeln *Reported impact snapshot* från OCHA uppges 37 396 palestinier ha dött och ytterligare 85 523 ha skadats till följd av krigshandlingar på Gazaremsan mellan 7 okt -23 och 19 juni -24 (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], 2024). Detta motsvarar drygt 150 dödsfall och 340 skadade om dagen i Gaza och drygt 130 döda och 100 skadade civila om dagen i det inledande skedet av Rysslands krig mot Ukraina. Notera är att de angivna antalen i båda fallen inte innefattar skadade och döda till följd av skador och sjukdomar orelaterade till krigshandlingar eller skadade och döda kombattanter. Jämförelsevis inkom i genomsnitt 2 patienter per dag med krigsliknande skademekanismer i form av explosioner, skottskador och knivskador till svenska vårdinrättningar under 2024 (Svenska Traumaregistret, 2024). Livshotande yttre blödning har länge varit

den vanligaste behandlingsbara dödsorsaken i krig och införandet av tourniqueter har minskat dödligheten avsevärt (Kotwal et al., 2011).

Sammanfattningsvis dominerar skademekanismen penetrerande våld, ofta med livshotande blödningar, vid krig eller krigsliknande situationer. Belastningen på sjukvårdssystemet vid krig eller en krigsliknande situation kommer öka kraftigt och enskilda lekmäns agerande kommer spela en större roll i utfallet för de skadade. Samtidigt utgör penetrerande våld också en betydande del av fredstida traumafall i Sverige. Många av skadorna som uppstår till följd av både fredstida- och krigstida skadepanoraman kan behandlas med förhållandevis enkla medel. Tillgången till tourniqueter och andra enkla förband minskar dödligheten för skadade med en livshotande yttre blödning. Hur personer i anslutning till skadeplatsen agerar i väntan på kvalificerad sjuktransport är avgörande för den skadades överlevnad.

2.3 Stop the Bleed för skolor I USA – FAST

First Aid for Severe Trauma (FAST) är en utbildningsmodul inom initiativet *Stop the Bleed*, särskilt utformad för att utbilda skolelever på gymnasial nivå (high school) i att hantera livshotande blödningar (American Red Cross, n.d.; Department of Homeland Security, 2025). Målet med FAST är att stärka elevernas förmåga att snabbt och effektivt agera vid traumatiska skador, vilket potentiellt kan rädda liv innan professionell hjälp anländer. Programmet har introducerats på nationell nivå i USA och är det första nationella *Stop the Bleed*-relaterade kursprogrammet som specifikt förbereder high school-elever att ge systematisk hjälp vid traumatiska skador.

Utbildningen ägs av American Red Cross (ARC) och baseras på American College of Surgeons (ACS) kurs *Stop the Bleed* (STB). ARC sprider modulen dels genom att själva erbjuda utbildningen till skolor runt om i USA, dels genom att certifiera olika samarbetspartners som i sin tur utbildar allmänheten. År 2025 finns det drygt 100 certifierade samarbetspartners runt om i USA som använder sig av modulen och har rätt att använda *Stop the Bleed*-loggan. Idag finns det inget nationellt register över hur många amerikanska elever som har genomgått FAST-utbildningen. Efter att en deltagare genomfört kursen med godkänt resultat tilldelas personen ett certifikat som intygar kursdeltagarens kompetens med en giltighetstid på 2 år.

Under kursen introduceras ett antal hjälpmedel för att omhänderta den skadade, däribland olika modeller av tourniqueter och tryckförband. Goolsby et al. (2023) visade att high school elever framgångsrikt kan lära sig och utföra blödningskontroll med tourniquet genom blandade utbildningsmetoder, webbaserade och instruktörsledda. Eleverna lärde sig att identifiera skador som kräver användning av tourniquet och visade en ökad vilja att hjälpa till i nödsituationer. Nenassy et al., (2020) undersökte den psykologiska effekten av en grundläggande blödningskontrollkurs på gymnasiepersonal. Resultaten visade att självförtroendet och skolans beredskap för att hantera livshotande blödningar ökade efter kursen. Före kursen ansåg 87 % av deltagarna att de behövde ytterligare utbildning, medan denna andel minskade till 63 % efter kursen, vilket indikerar att kursen minskade behovet av kompletterande träning (Nenassy et al., 2020).

2.4 Första hjälpen i svenska skolor

Idag finns ingen direkt motsvarighet till FAST riktad mot skolor i Sverige. Ett överlapp kan identifieras mellan FAST och HLR-rådets utbildning *”Hjärt- och lungräddning i skolan”*, då båda syftar till att stärka elevens förmåga att agera vid akuta nödsituationer (HLR-rådet, 2024). Båda utbildningarna innehåller färdighetsträning som syftar till att med enkla medel och metoder stoppa yttre livshotande blödningar. FAST lägger fokus på att stoppa blödningar medan Hjärt-och lungräddning i skolan fokuserar mer på inblåsningar och kompressioner vid hjärtstopp. Det saknas samtidigt en nationell standard för vad som ska ingå i första hjälpen-utbildning i Sverige och i stället erbjuds en rad parallella utbildningskoncept av olika aktörer. Dessa varierar avsevärt i innehåll, omfattning och pedagogisk inriktning, vilket gör att skolors arbete med första hjälpen ser olika ut beroende på kommun, huvudman och tillgängliga resurser.

På den civila marknaden finns flera etablerade utbildningsaktörer. Svenska Röda Korset är en av de mest tongivande och har under lång tid tagit ett betydande ansvar för att utbilda allmänheten i första hjälpen.

Även frivilliga försvarsorganisationer, såsom Försvarsutbildarna, erbjuder utbildningar som syftar till att stärka individens förmåga att hantera skador och akuta situationer. Gemensamt för dessa kurser är att de ger deltagarna ett strukturerat arbetssätt för omhändertagande i prehospitla miljöer, ofta under förhållanden där både utrustning och tillgång till kvalificerad sjukvård är begränsade och där stöd från 112 utgör den enda direkta kopplingen till vårdpersonal.

I skolkontext är första hjälpen främst integrerat genom kursplanerna i Idrott och hälsa, där ämnesplanen för gymnasieskolan anger att elever ska kunna genomföra ”Åtgärder vid nödsituationer, däribland första hjälpen med HLR (hjärt-lungräddning) samt omhändertagande av någon eller några vanligt förekommande skador i samband med rörelseaktiviteter (Skolverket, 2025, centralt innehåll).

Utbildningar i HLR och första hjälpen är därför väl etablerade inom både gymnasiet och grundskolans senare år och genomförs vanligtvis av skolhälsopersonal eller idrottslärare. Dessa utbildningar följer i regel HLR-rådets rekommendationer (Se Figur 1) och betonar särskilt förmågan att larma 112, utföra bröstkompressioner och inblåsningar vid hjärtstopp samt att påbörja livräddande åtgärder i väntan på ambulans. På grundskolenivå, främst i årskurs 7–9, används HLR-rådets färdiga kurskoncept som bygger på ett gradvis lärande där elevernas färdigheter repeteras och utvecklas över tid. Materialet för årskurs F–9 omfattar bland annat larmkedjan, medvetandekontroll, stabilt sidoläge och grundläggande HLR (HLR-rådet, 2024).

Figur 1. HLR-rådets rekommenderade utbildningsplan för första hjälpen och HLR i grundskolan (F–9).

Undervisningsmoment	Grundskola årskurs F-3	Grundskola årskurs 4-6	Grundskola årskurs 7-9	Gymnasium Idrott och hälsa 1
Egen säkerhet samt Kontroll av medvetande och andning	•	•	•	•
Larm 112	•	•	•	•
Medvetslöshet, stabilt sidoläge	•	•	•	•
Första hjälpen vid sår och blödning	•	•	•	•
Luftvägsstopp		•	•	•
HLR, bröstkompressioner och inblåsningar		•	•	•
Första hjälpen L-ABCDE		•	•	•
HLR inklusive hjärtstartare			•	•
Första hjälpen vid stroke och hjärtinfarkt			•	•

Utifrån styrningar i centralt innehåll erhåller enskilda lärare och elevhälsoteam en hög grad av autonomi och frihet under ansvar gällande utbildningens längd, genomförande och frekvens. Enskilda individers engagemang och pedagogiska förmåga spelar stor roll för upplägg och genomförande.

3 Metod

3.1 Design

Studien genomfördes med en kvalitativ ansats för att fördjupa förståelsen av förutsättningar, behov och möjligheter kopplade till en framtida implementering av *Stoppa blödningen*-utbildning i skolmiljö. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer och två utbildningstillfällen tillhörande diskussioner för gymnasielärare och myndighetspersonal, vilket möjliggjorde både individuella perspektiv och gemensamma resonemang. Feedback samlades även in från en deltagande lärare som pilottestade utbildningen på sina gymnasieelever, i syfte att få en första inblick i hur utbildningen fungerade i en skolmiljö (se Resultat, avsnitt 4).

Intervjuerna genomfördes under studiens initiala fas (Se Figur 2) och syftade till att fånga deltagarnas erfarenheter, uppfattningar och förslag. Det insamlade materialet analyserades tematiskt och de framträdande teman användes därefter som grund för planering och utformning av rekommendationerna för implementering. Utbildningstillfällena (workshop 1 och 2) för gymnasielärare och myndighetspersonal genomfördes för att ge deltagarna en förståelse för utbildningskonceptet Stoppa blödningen och uppmuntra till gemensamma diskussioner, gruppövningar och reflektioner. Detta gav ett inspel för hur en *Stoppa blödningen*-utbildning skulle kunna integreras i skolan, både för KMC, gymnasielärare och myndigheter.

Det samlade resultatet från intervjuerna, workshop 1 och workshop 2 utgör grunden för de rekommendationer som presenteras i rapportens avslutande del.

Figur 2. Tidslinje över arbetsprocess

3.2 Urval och deltagare

Under förstudien genomfördes intervjuer med totalt 17 personer. Av dessa medverkade majoriteten även vid utbildningstillfällena, där sammanlagt 20 personer deltog. Urvalet baserades på en kombination av målstyrt urval och snöbollsurval. Deltagare rekryterades utifrån deras relevanta kompetens och erfarenhet inom områden som katastrofmedicin, skolorganisationer, undervisning, frivilligverksamhet inom första hjälpen samt säkerhetssamordning. En gemensam nämnare bland deltagarna var att de på olika sätt var engagerade i arbete relaterat till säkerhet, katastrofberedskap eller utbildning.

Urvalet inkluderade personer med olika professionella bakgrunder, såsom lärare, individer med koppling till FAST-materialet, representanter från kommuner och myndigheter samt personer verksamma inom frivilligorganisationer. Lärare rekryterades genom ett intresseformulär som publicerades på LinkedIn och via e-postutskick till gymnasieskolor i Östergötland. Övriga deltagare kontaktades direkt via mejl, och vissa rekryterades genom rekommendationer från redan medverkande personer, vilket utgjorde snöbollskomponenten i urvalet.

3.3 Datainsamling

3.3.1 Intervjuer

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form med syftet att kartlägga lärares nuvarande arbetssituation och lektionsupplägg. Samtalen hölls digitalt via Microsoft Teams och varade mellan 30 och 60 minuter. Eftersom deltagarna representerade olika målgrupper med skiljande yrkesbakgrund och kompetensområde, utformades intervjuerna utifrån tematiska områden anpassade efter respektive grupp. Teman som behandlades inkluderade bland annat aktuell lägesbild, implementering (resurser, material och tidsåtgång), elev- och utbildarperspektiv, examinering, uppföljning och kvalitetssäkring samt jämförelser mellan Sverige och USA.

Intervjuerna spelades in och transkriberades med hjälp av transkriptionsverktyget Whisper. Det transkriberade materialet granskades och bearbetades för att säkerställa kvalitet och relevans inför den fortsatta analysen.

3.3.2 Workshops

Totalt genomfördes två workshops med 10 deltagare vardera: den 13 oktober 2025 och den 3 november 2025. Utbildningen följde standardupplägget för de *Stoppa blödnigen* kurser som KMC bedriver, med vissa modifikationer: Tidsmässigt kunde utbildningen komprimeras till en heldag (8 h utbildning) där blödningskontrollstekniker, teori och instruktörsskap inkluderades. Anpassningen möjliggjordes av att deltagarna vid utbildningstillfällena, givet deras yrkesroll, redan hade en gedigen utbildade inom pedagogik vilket resulterade i att en större del av den avsatta tiden kunde ägnas åt materielkunskap, handhavande och lektionsplanering utifrån instruktörsmanualen för *Stoppa blödnigen*. I slutet av utbildningen genomfördes även diskussioner kring implementering, därav workshop-benämningen.

3.4 Analysmetod

För att analysera intervjudata tillämpades tematisk analys enligt de sex stegen som beskrivs av Braun och Clarke (2006): att bekanta sig med materialet, generera initiala koder, söka efter teman, granska teman, definiera och namnge teman samt slutligen producera rapporten (Se Figur 3). Denna metod valdes för att identifiera återkommande mönster och meningsfulla teman i det empiriska materialet. Bearbetningen av data inleddes med att transkriptionerna reviderades och intervjuerna sammanfattades för att säkerställa kvalitet och tydlighet. Därefter genererades initiala koder genom att innehållet kategoriserades utifrån studiens frågeställningar: framgångsfaktorer och möjligheter, utmaningar och riskfaktorer samt lärdomar från USA. Utifrån dessa kodade segment identifierades och definierades teman som var särskilt framträdande i relation till respektive kategori.

Figur 3. Dataanalysprocessen: tematisk analys

4 Resultat

Rapportens resultat presenteras i fyra övergripande delar: (1) resultat från den tematiska analysen av intervjudata, (2) resultat från det första workshoptillfället samt tillhörande diskussioner och utvärderingar, (3) resultat från det andra workshoptillfället samt tillhörande diskussioner samt (4) en uppföljning av en pilotutbildning riktad till gymnasieelever. Den första delen redovisar intervjudata som besvarar studiens frågeställningar. Den andra delen behandlar de två utbildningstillfällena och de efterföljande implementationsdiskussionerna. Här presenteras deltagarnas upplevelser av utbildningen samt identifierade utvecklingsbehov för en utbildning anpassad till skol- och ungdomsgrupper. Avslutningsvis redovisas den återkoppling som framkom i samband med en pilotutbildning för gymnasieelever, genomförd av en av deltagarna från utbildningstillfällena.

4.1 Tematisk analys av intervjudata

Analysen resulterade i åtta distinkta teman som adresserar frågeställningarna 1 och 2. Dessutom framkom åtta lärdomar från USA.

4.1.1 Elevperspektiv

Det första temat som kunde urskiljas gällande framgångsfaktorer och möjligheter var *elevperspektivet*. Här diskuterade deltagarna att man bör ha ett vardagligt perspektiv för att nå elever och kunna besätta kunskapen i deras kontext. Detta inkluderade även att ålders- och miljöanpassa materialet. Något som lyftes i detta tema var att ge ett tydligt syfte till varför man genomför utbildningen, då elever lätt skapar egna syften som inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Vi ska inte heller bygga upp en rädsla. ... Det kommer finnas individer som kanske är jätterädda men spelar tuffa. [...] Det är väldigt stor spridning i den gruppen, där en del har mognat mycket mer än andra... Men att fånga intresset på ett sätt som gör att det känns relevant för dem utan att måla upp världens undergång, det tror jag är det viktiga. (Intervjuperson 11, 2025-06-25)

Elevperspektivet kan även ses som en utmaning och riskfaktor. Då ämnet berör obehagliga ämnen kan scener och bilder generera varierande reaktioner hos eleverna. Elevgrupper är inte homogena och utbildningen måste därav ständigt anpassas efter deltagare. Några intervjupersoner tog upp riskfaktorer så som risken för svimmande elever eller undanvikande beteenden, medan andra argumenterade för vikten att utbilda oavsett inställning:

Jag har ekonomiklasser som skiljer sig ganska mycket mot naturklasser eller teknikklasser. [...] Jag tror att varje lärare måste känna sin grupp där. Det finns ingen generell lösning, tyvärr. (Intervjuperson 9, 2025-07-15)

Det finns någon form av myt om att "vi kan inte prata om de här frågorna för vi kommer traumatisera våra barn och ungdomar". Det är egentligen bara dinosaurier som säger det. Mitt motangrepp är att om inte pedagoger kan prata med elever utan att traumatisera dem, då har vi större problem här i Sverige. (Intervjuperson 6, 2025-07-02)

4.1.2 Pedagogiskt perspektiv och upplägg

Många intervjupersoner, framför allt lärare, tryckte på vikten att presentera ett genomarbetat och tydligt pedagogiskt material som är anpassat efter lärarna. Även resterande intervjupersoner, som inte arbetade

som lärare, nämnde detta som en framgångsfaktor vid en implementering av utbildningen för skola. Om möjligt, diskuterade även deltagarna att det vore effektivt att utbilda fler aktörer på skolan, så som elevhälsoteam och skolsjuksköterskor, för att underlätta arbetsbelastningen hos idrottslärarna. Instruktörstätteten var också någonting som togs upp.

...[det viktiga är] att det är anpassat efter lärarna. Att det ska gå lätt för dem att undervisa. Att de är med på banan. (Intervjuperson 7, 2025-07-14)

Jag kan ju tänka mig att många blir räddade av att få ett material, ett färdigt material. Det sparar ju dem väldigt mycket tid. De får ett färdigt förslag ... och sen kanske det finns ett eller två alternativ [på hur man ska genomföra lektionen]. (Intervjuperson 7, 2025-07-14)

Ytterligare en framgångsfaktor från det pedagogiska perspektivet är att presentera ett konkret kursupplägg. Under intervjuerna med yrkesverksamma lärare framkom olika förslag på upplägg, baserat på deras subjektiva bild av tidsåtgången för utbildningen. Vissa diskuterade ett upplägg där utbildningen sker under lektioner i halvklass, där eleverna är i par. Andra diskuterade att det hade varit möjligt att inkludera konceptet i en friluftsdag för att underlätta tidsmässigt:

De flesta är över, vi är ju 34 i våra klasser. Det skulle dra ut på tiden om man skulle ta 10. Det har vi nog inte tid för i och med att det är så mycket annat som ska passera under kursens gång. Halvklass tror jag skulle funka bäst." (Intervjuperson 9, 2025-07-15)

Pedagogiska utmaningar som lärares engagemang lyftes också, vilket kan påverka hur utbildningen tas emot. Vissa intervjupersoner menar att kvaliteten på utbildningen alltid kommer vara personberoende. Det framkom även att variationer i utbildningssätt mellan olika instruktörer kan bidra till meningskiljaktigheter, särskilt om gemensamma riktlinjer saknas och instruktörer utbildar på olika sätt:

Jag ser en risk i att det blir en konflikt. Det gäller ju att instruktörerna verkligen är överens. (Intervjuperson 4, 2025-06-25)

4.1.3 Systematiska och nationella riktlinjer

Betydelsen av att ha systematiska och nationella riktlinjer diskuterades, främst av myndighetspersonal. Genom att bygga ett systematiskt och samlat nationellt säkerhetsarbete kan man lättare försäkra sig om att utbildningen sker och att den sker på rätt sätt. Att ge skolor och kommuner tydliga riktlinjer samt etablera en nationell plan skapar förutsättningar för att göra rätt från början och bör minska risken för oseriösa aktörer på marknaden, enligt intervjudeltagare. På så sätt bygger man även självförsörjande kommuner och skolor som inte är beroende av en enskild aktör. Utöver detta såg deltagare möjligheten i att vidareutveckla redan existerande första-hjälpen-koncept och bygga vidare snarare än att byta ut.

Har man bestämmelser för att det ska ligga internt - då kommer inte den cirkeln brytas. Då har man en skyldighet som rektor att se till att "någon i min organisation har den kunskapen" och det ingår där. Då har jag som rektor bestämmanderätt över schemalaggningen. Det kommer inte att sållas bort. (Intervjuperson 5, 2025-06-30)

4.1.4 Ekonomi och resurser

En central del för implementeringen av utbildningen är ekonomiska möjligheter och resurser. Intervjupersonerna betonade att utan ekonomiskt stöd eller tillgång till resurser riskerar initiativet att stanna

vid idéstadiet. Intervjuperson 7 lyfte fram att skolor själva kan inventera behov och därefter beställa eller ansöka om material från myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kan eventuellt stötta i framtagandet av material:

Det finns det nog möjlighet att göra. Vi behöver ju stöd av KMC. Det är de som sitter på expertkunskapen. Men visst finns det möjlighet för oss att hjälpa till att ta fram material. Det gör det absolut. (Intervjuperson 7, 2025-07-14)

Frivilliga organisationer har också möjlighet att söka bidrag hos MSB för utbildning, vilket kan vara ett givande koncept för stöttning av utbildning av redan verksamma lärare.

Ekonomi och resurser lyftes även som en tydlig riskfaktor hos intervjupersonerna. Olika skolor har olika ekonomiska förutsättningar, vilket kommer att påverka möjligheten att beställa in material och utrustning. Ett fåtal lärare förklarade att interna budgetbestämmelser ofta avgör om utbildningen kan inkluderas i skolans verksamhet eller inte och att det i vissa fall inte finns utrymme. En viktig aspekt som lyftes var utmaningen av att ha rätt utrustning på plats när olyckan väl händer. I vissa fall diskuterades även att de olika utbildningarna inte ska ställas mot varandra, utan snarare fungera som ett helhetligt koncept. Trots att frivilliga organisationer har goda kontaktnätverk, finns begränsningar i tillgängligheten på dagtid vid eventuell utbildning av verksamma lärare. Ekonomi och resurser kan även påverka att spridningen når hela landet, vilket är en riskfaktor.

Skolorna har inte råd att köpa in [tourniqueter]. Jag pratade med en lärare häromdagen, han kan inte ens köpa en docka eller ingenting. Han får förlita sig på att allt material han använder i första hjälpundervisningen är gratis" (Intervjuperson 3, 2025-06-25)

4.1.5 Anpassat utbildningsmaterial

Kopplat till elevperspektivet resonerade många av intervjupersonerna även kring vilket utbildningsmaterial som bör användas. Här nämnde både intervjuperson 6 och intervjuperson 3 att man bör använda material utan grafiska bilder och filmer – dels för att unga redan är bra på att föreställa sig, dels för att inte ta bort fokus från den faktiska kunskapen:

Folk har väldigt mycket inlevelseförmåga. [...] inga läskiga filmer. Inga kladdiga bilder. [...] För folk ser det här framför sig ändå. Man behöver inte säga någonting. (Intervjuperson 6, 2025-07-02).

Detta var dock en bild som inte alla intervjupersoner delade. Vissa intervjupersoner ansåg att man inte skulle vara för försiktig med att visa upp realistiskt material, medan andra ansåg att det krävdes en balans:

Vardagssituationer, fakta men ändå med värme. Inte fega för mycket. Man måste ändå visa vad det är på något vis. Annars är det svårt att ta till sig också. Så att man inte tar bort det som är mest relevant: att det handlar om en blödning." (Intervjuperson 7, 2025-07-14)

Vi ska inte heller bygga upp en rädsla. [...] Den här värsta-scenariot-bilden som man lätt målar upp kontra att bygga trygghet hos folk ... någonstans måste vi hitta en balans däremellan och jag tror att det är ännu viktigare i den här målgruppen. (Intervjuperson 11, 2025-08-11)

En möjlighet för implementeringen hade varit att erbjuda digitalt utbildningsmaterial, någonting som MSB diskuterade. Utbildningsmaterialet bör även anpassas till sin egen miljö och mängden elever på skolan och kan vara både mer och mindre realistiskt ur ett grafiskt perspektiv.

4.1.6 Samarbeten

Det sjunde temat som kunde urskiljas var vikten av samarbete mellan organisationer, myndigheter och skola. Här diskuterades bland annat Röda Korset kring att kunna nå ut till alla skolor i hela landet, oavsett geografisk plats. En fördel som många frivilliga organisationer sitter på är sitt stora kontaktnätverk, spritt över landet. Vid intervju med myndighetsrelaterade personer, så som säkerhetssamordnare, diskuterades det även kring möjligheterna för blåljuspersonal att stötta i utbildningen av redan verksamma lärare.

Räddningstjänsten kan ta emot två skolor, men det är tio som vill. Räddningstjänsten har lyckats snurra på sitt hjul, medan vi som kommunverksamheter inte riktigt har det. Ni måste få in det här i planeringen - skicka två åt gången -två personal i månaden år in år ut... (Intervjuperson 5, 2025-06-30)

4.1.7 Utvärdering och vidareutveckling

Utvärdering och vidareutveckling sågs som en viktig framgångsfaktor. Detta beror på att majoriteten av intervjudeltagarna nämnt värdet i att utvärdera implementeringen, både från elevers och myndigheters håll. För att kunna kartlägga potentiella förbättringsområden, föreslog en av intervjudeltagarna att använda referensgrupper med lärare och elever. Ytterligare en idé som uppkom vid intervjuer med säkerhetssamordnare var att arbetsmiljöverket hade kunnat genomföra tillsyn i säkerhet och beredskapsfrågor, för att säkerställa att alla skolor kommit i gång med beredskapsarbetet på rätt sätt. Här diskuterades även möjligheten till uppsatta kit likt hjärtstartare, skapade för att stoppa blödningar.

Att man tar ett visst antal lärare som är med, både när man tar fram materialet och kan prova på elevgrupperna och sen kan komma med feedback efteråt. Jag tror det är det som är... De arbetena vi har gjort i referensgrupperna är väldigt värdefulla. De ser saker som man själv kanske missar. Man har olika perspektiv på materialet man tar fram" (Intervjuperson 7, 2025-07-14)

4.1.8 Tidsåtgång

Det sista temat som definierats är tidsåtgången. Vissa lärare lyfte att de är tidsbundna till sitt schema och generellt sätt har svårt att inkludera ytterligare moment i utbildningen. Detta medför en utmaning kring vad som ska prioriteras i utbildningen.

Men jag tänker att det är svårt. Jag tänker att skolorna har en ganska pressad situation, både med personal och ekonomi och allting. Det är mycket som de ska trycka in i läroplaner och elever och tiden. Och det kommer absolut finnas väldigt engagerade rektorer eller skolor som hoppar på, även om det här skulle vara tre timmar eller en hel dag och sånt. (Intervjuperson 3, 2025-06-25)

4.1.9 Lärdomar från USA

Lärdomarna från den amerikanska implementeringen visar bland annat på vikten att (1) **tidigt etablera breda och hållbara samarbeten** med relevanta organisationer och aktörer så som hälso- och sjukvård, räddningstjänst, skola, myndigheter och civilsamhälle. Detta för att kunna säkerställa en långsiktig genomförbarhet och bra förankring. Detta förklarades som en anledning till att USA lyckades implementera konceptet inom skolvärlden:

The reason we were able to get it into the schools we were able to get it into was through partnership with organizations that were already in schools. In this case, [...] HOSA." (Intervjuperson 10, 2025-07-22).

Breda och hållbara samarbeten möjliggör också för (2) **nationella riktlinjer**, någonting som betonades under intervjuerna. Gemensamma riktlinjer skapar ett enhetligt innehåll och förenklar processer som utveckling och underhållsarbete av material. I enlighet med detta sågs även många av lärdomarna som beroende av en (3) **anpassning av materialet till svensk kontext** så som lagar, ansvarsförhållanden och organisatorisk struktur. Här nämndes exempelvis trafikolyckor, glesbygd och civil beredskap.

Det amerikanska materialet avgränsades till ett (4) **fokus på grundläggande livräddande åtgärder**, vilket har varit centralt för att säkerställa att utbildningen hålls enkel och relevant för gymnasieelever. I intervjun med intervjuperson 10 förklarades det att de plockade ut vissa delar ur FAST-materialet, så som utbildning av bröstskorgsförslutning, då de ansågs ligga utanför ramen för vad gymnasieelever bör kunna. Ett (5) **enkelt och tydligt utbildningsmaterial** som är anpassat för elever och innehåller de grundläggande delarna underlättar både för inläring och spridning. För gymnasieelever kan en framgångsfaktor ligga i ett avskalat budskap med visuellt stöd och praktiska moment:

"I think the students having a full-on handbook isn't very necessary. [...] To be honest, I think [the ready reference card] is the main thing that students need. [...] The handbook itself... was always designed as an add-on material so as long as they had the ready reference card, I think they're in a good spot." (Intervjuperson 10, 2025-07-22).

Vidare i intervjuerna framgår betydelsen av (6) **en tydlig och långsiktig plan för både finansiering av och skapande av incitament** för projektet, för att fler ska kunna ta del av kunskapen. En långsiktig finansiering möjliggör för projektets kontinuitet, medan ett incitament kan öka deltagande och engagemang. Intervjuperson 10 förklarar att eftersom programmet är gratis finns det säljteam som arbetar med incitament. Denne önskar dock att de hade kunnat övertyga ledningen att sätta som mål att fler organisationer ska erbjuda utbildningen.

Utöver en tydlig plan, argumenterades det för ett tydligt (7) **självförsörjande nätverk** som bygger på ett train-the-trainer koncept. Genom att utbilda instruktörer som i sin tur kan utbilda andra, skapas en bred och exponentiell ökning. USA utbildade ungefär 200 instruktörer som sedan möjliggjorde för skapandet av nya instruktörer:

We trained probably 200 people or so to be instructors and then gave them the ability to help make new instructors. That turned into about 1600 instructors." (Intervjuperson 10, 2025-07-22)

Till sist ses framgångar i (8) **regelbunden repetition och systematisk utvärdering**. Återkommande träning kan vara nödvändigt för att upprätthålla färdigheterna över tid, samtidigt som uppföljning och utvärdering ses som nödvändigt för kvalitetsutveckling och anpassning. Intervjuperson 10 förklarar att det ännu inte är studerat för FAST, men att kompetens kan försämrans redan två veckor efter att någon har slutfört utbildningen. Detta gör det extra viktigt att genomföra regelbundna övningar. Många av ämnena som de amerikanska intervjupersonerna diskuterade går i linje med det som togs upp under intervjuer med lärare, myndighetspersonal och frivilligorganisationer.

4.2 Workshop 1 – Instruktörsutbildning och implementationsdiskussioner

Den 13 oktober 2025 genomfördes den första workshopen med tio deltagare, samtliga gymnasielärare eller på annat sätt verksamma inom gymnasieskolan. Vad gäller utbildningens innehåll bedömdes momentet Stoppa blödningen som sannolikt mer tillgängligt och relevant för målgruppen jämfört med HLR-utbildning, då sannolikheten att möta en blödning uppfattades som större än att hantera hjärtstopp. De största svårigheterna relaterades till tekniska moment, exempelvis sårpackning, som kräver omfattande övning, samt utmaningar i att fatta korrekta beslut under stress och följa rätt arbetsgång. För att stärka motivationen föreslogs införande av examination, vilket väckte diskussion om huruvida utbildningen bör bedömas likt HLR (med registrering utan betyg) eller om en mer formell bedömning med betyg skulle vara lämplig.

Alternativa undervisningsformer, såsom instruktionsfilmer, diskuterades som ett sätt att öka engagemanget. Dessutom rekommenderades användning av realistiska och engagerande scenarier för att fånga elevernas uppmärksamhet och emotionella engagemang.

De moment som upplevdes som enklare att tillägna sig var fler än de svåra. Utbildningen ansågs generellt lättare att lära jämfört med HLR, eftersom momenten var relativt okomplicerade och det fanns få möjligheter till felaktiga utföranden. Ett förslag var att inleda utbildningen med en film, liknande de som används i HLR-utbildningar, för att skapa en standardiserad och trygg introduktion. Videomaterial från plattformar som YouTube ansågs också vara ett värdefullt komplement, med tanke på ungdomars vana vid detta medium.

Deltagarna framhöll även vikten av grafiska demonstrationer. De visade filmerna upplevdes som pedagogiska, men det betonades att gränser bör sättas för att undvika visningar av aktivt våld. Fokus bör i stället ligga på att illustrera konsekvenser av våld, vilket kan bidra till ökad förståelse och hantering av situationer. Det ansågs också viktigt att visa exempel på framgångsrika insatser, såsom överlevnad, samt inkludera intervjuer med personer som upplevt skador, för att stärka igenkänning och empati. Bildstöd vid steg-för-steg-instruktioner framhölls som betydelsefullt för inläringen, samtidigt som viss försiktighet rekommenderades för att undvika att materialet upplevs som obehagligt och därmed hämmar öppen diskussion.

Efterfrågan på ett färdigt lektionsupplägg med tydliga tidsangivelser framkom som ett sätt att underlätta planering och genomförande. Bland prioriterade innehållsaspekter lyftes vikten av att introducera utbildningen tidigt i skolåldern för att ge eleverna tillräcklig tid att assimilera kunskaperna, samt att öka fokus på beslutsfattande vid skadeplats.

Diskussioner kring placering av blödningskit i skolmiljön berörde frågor om samlokalisering med hjärtstartare samt risken för sabotage. Vidare diskuterades möjligheten att variera undervisningsupplägg genom rotation av grupper samt att sammanställa en lista med viktiga punkter för instruktörerna, för att säkerställa ökad enhetlighet. Det föreslogs även att förkorta forskardelen av utbildningen, som bedömdes ha lägre relevans för målgruppen, och att i stället öka inslaget av scenarioträning i helgrupp för att förstärka det praktiska lärandet.

4.3 Workshop 2 – Instruktörsutbildning och implementationsdiskussioner

Den 3 november 2025 genomfördes den andra workshopen med tio deltagare, samtliga gymnasielärare eller på annat sätt verksamma inom gymnasieskolan. Workshopen fokuserade på praktisk genomgång och övning av moment kopplade till blödningskontroll, där deltagarna fick prova och diskutera olika pedagogiska upplägg samt tidsåtgång för respektive moment. Under övningarna ingick bland annat användning av tourniquet, blodsvep och tamponering av sår.

Tamponering av sår identifierades som det mest utmanande momentet, vilket indikerar att mer tekniskt krävande moment behöver omfattande övning. Inget specifikt moment nämdes som särskilt enkelt att tillägna sig, men tidsåtgången per moment upplevdes som lagom. För en grupp om cirka 15 elever uppskattades tidsåtgången till ungefär 45 minuter för tourniquet och blodsvep, medan sårpackning tar längre tid och kan behöva skalas ned eller anpassas om tidsramen är begränsad. Deltagarna betonade att de mest kritiska momenten bör prioriteras.

Flera synpunkter framkom kring anpassning av utbildningen. Det ansågs viktigt att förbereda deltagarna inför filmvisning genom att beskriva vad som kommer att visas och att involvera elevhälsoteamet i förberedelserna. Vissa föredrog film med skådespelare, och mildare varianter ansågs finnas tillgängliga via HLR-rådet. Det framhölls att grafiskt material inte bör vara avgörande för förståelsen av momenten och att känsliga deltagare ska ges möjlighet att meddela detta i förväg. Samma princip bedömdes gälla för elever, där förberedelse inför filmvisning och anpassning efter kontext, exempelvis vid temadagar, är avgörande. Vissa deltagare menade att tecknat material inte är tillräckligt när blodmängd ska illustreras, men att inget moment bör vara beroende av grafiska inslag för att kunna förstås.

När det gäller material föreslogs användning av befintliga resurser, exempelvis klädesplagg, för att hålla kostnader nere. Samtidigt betonades att kvaliteten på tourniqueter inte får kompromissas. För placering av blödningskit diskuterades larmade skåp för att minska risken för stöld. Diskussioner fördes även kring hur elever kan uppleva utbildningen och huruvida de kan möta samma svårigheter som lärarna, eller om detta kan variera mellan olika elevgrupper.

4.4 Återkoppling från lärare

Detta avsnitt redovisar återkoppling från lärare som har genomfört undervisning i *Stoppa blödnigen* i gymnasieskolan. Syftet är att belysa hur utbildningsupplägget fungerade i praktiken, vilka utmaningar som identifierades samt vilka erfarenheter som kan bidra till vidare utveckling och anpassning av undervisningen.

En av de medverkande lärarna genomförde sitt första undervisningspass om *Stoppa blödnigen* med en grupp om nio elever under 90 minuter. Lektionen bestod av en teoridel i klassrum och praktiska moment i idrottshall. Läraren beskrev en ovanligt hög grad av anspänning inför lektionen, men upplevde att genomförandet fungerade väl.

Teoridelen inleddes med öppna frågor för att aktivera elevernas förkunskaper, vilket ledde till engagerade diskussioner. Vissa frågor, exempelvis detaljer kring blodvolym och trauma-statistik, upplevdes som svåra att besvara, vilket läraren noterade som ett område för fortsatt kompetensutveckling. Presentationen togs emot med stort allvar, och visat videomaterial (olycksexempel) fungerade som en tankeväckare utan att skapa oro.

Under den praktiska delen arbetade eleverna vid tre stationer:

1. Säkerhet–scen–situation (SSS), blodsvep och tourniquet-applisering
2. Sårpackning i sårhåla
3. Sårpackning i pocketmask

Eleverna deltog aktivt och samarbetade väl. Läraren bedömde att alla elever klarade momenten SSS, blodsvep och tourniquet, medan kunskapsbedömning för sårpackning och pocketmask var svårare att genomföra i stunden. Läraren noterade behov av tydligare visuellt stöd i instruktionerna och att vissa elever visade lekfull energi, vilket är vanligt vid praktiska moment även i HLR-undervisning. Samtidigt uppfattades eleverna som seriösa och intresserade av momentens betydelse.

Sammanfattningsvis betraktades passet som lyckat, med engagerade elever och fungerande praktiska moment. Läraren planerar att följa upp elevernas minnesbild och upplevelse vid nästa undervisningstillfälle och betonar att erfarenheten bidrar till fortsatt finjustering av upplägget.

En annan lärare genomförde undervisning i *Stoppa blödnigen* inom ramen för kursen idrott och hälsa 2 med 19 gymnasieelever. Undervisningen planerades som stationsbaserat arbete med både teoretiska och praktiska moment och genomfördes under totalt 2,5 timmar, uppdelat i två pass. Eleverna delades i mindre grupper som växlade mellan stationer för sårpackning samt blödningskontroll med docka, inklusive säker plats, blodsvep, direkt tryck och tourniquet.

Läraren använde lånat utbildningsmaterial från KMC samt kompletterande resurser från skolans elevhälsa. Teoridelen innehöll filmvisning och gemensam genomgång av centrala begrepp, där visuellt stöd och diskussion användes för att förankra kunskapen. Eleverna informerades i förväg om att visst material kunde upplevas som grafiskt.

Utvärderingen visade att eleverna tog undervisningen på allvar och uppvisade stort engagemang. Samtidigt identifierades tourniquet som ett moment som krävde mer tid och handledning än förväntat. Läraren framhöll vikten av små elevgrupper för att möjliggöra individuell återkoppling. Även om det fungerade att växla mellan stationerna upplevdes det som en begränsning att inte kunna närvara kontinuerligt vid båda, och läraren uttryckte att undervisningen hade gynnats av att två lärare varit involverade. Trots initial

osäkerhet bedömdes lektionen som lyckad, och läraren uttryckte en tydlig intention att fortsätta undervisa i ämnet för att stärka elevers handlingsberedskap i akuta situationer.

5 Diskussion

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningar, möjligheter och utmaningar för att implementera *Stoppa blödningen* i gymnasieskolan. Resultaten pekar sammantaget på ett starkt intresse och upplevd relevans, men också på behov av tydliga ramar: ett färdigt lektionsupplägg, standardiserat material, en rimlig resursbild samt stöd i form av nationella riktlinjer. Nedan diskuteras centrala aspekter utifrån studiens resultat och lärdomar från genomförda workshops och pilottest.

5.1 Uppdragets genomförande i relation till projektplan

Projektplanen angav fyra huvudområden: översättning och anpassning av FAST-materialet, test av utbildningsmaterialet, förberedelse för spridning samt undersökning av implementering i lärarutbildningar. Arbetet inom förstudien har i huvudsak följt dessa punkter, men med vissa justeringar utifrån insikter som framkommit under processen.

Det initiala steget bestod i att påbörja översättning av delar av det amerikanska FAST-materialet. Under arbetets gång blev det tydligt att den svenska kontexten skiljer sig avsevärt från den amerikanska, både vad gäller juridiska förutsättningar, organisatoriska strukturer och pedagogiska ramar. Därför bedömdes det inte möjligt att använda FAST-materialet rakt av. I stället har fokus lagts på att anpassa det befintliga utbildningsmaterialet för *Stoppa blödningen* till skolkontexten. Anpassningen har påbörjats genom två workshops med gymnasielärare och myndighetspersonal, där diskussionerna kretsade kring pedagogiskt upplägg, grafiskt material och lektionsplanering. Resultatet är ett preliminärt koncept som bygger på STB:s grundmoment men är utformat för att passa svenska skolor. Materialet har testats i undervisning, men är ännu inte färdigpassat.

Nästa steg i projektplanen avsåg test av utbildningsmaterialet. Detta har delvis genomförts genom ett pilottest i två gymnasieklasser, där lärare undervisade elever i centrala moment såsom blodsvep, tourniquet och sårpackning. Återkoppling från lärarna visar att eleverna var engagerade och klarade de grundläggande momenten, men att vissa tekniska moment, särskilt sårpackning, kräver mer tid och handledning. Pilottestet har därmed gett värdefulla insikter om tidsåtgång, behov av tydligt instruktionsmaterial och lämpliga undervisningsformer. Uppföljning och utvärdering behöver dock struktureras mer systematiskt inför nästa fas.

Förberedelser för spridning har påbörjats genom etablering av kontakter med relevanta aktörer, inklusive MSB, HLR-rådet och frivilligorganisationer som Röda Korset och Försvarsutbildarna. Dialogen med myndigheter är initierad men ännu inte fullständigt förankrad. Workshops har identifierat hinder och framgångsfaktorer för implementering, såsom behovet av nationella riktlinjer, standardiserat material och en train-the-trainer-modell för lärare. Ett förslag på gemensamma riktlinjer och förankringsarbete har diskuterats, men inte genomförts fullt ut inom ramen för förstudien.

Slutligen har frågan om implementering i lärarutbildningar adresserats genom intervjuer och workshops. Det finns en tydlig samsyn om att lärarutbildningar bör inkludera moment om blödningskontroll, särskilt för idrottslärare och elevhälsopersonal. Punkt 4 i projektplanen, som avser huvudinstruktörer, har påbörjats: Örebro universitet har i dagsläget två certifierade huvudinstruktörer och har uttryckt intresse för att testa utbildningen mot sina lärarstudenter nästa år.

Sammanfattningsvis har förstudien uppfyllt projektplanens mål. Full implementering, gemensamma riktlinjer och färdigställande av material ligger utanför förstudien och föreslås som nästa steg i en nationell satsning.

5.2 Fördelar och nackdelar med olika upplägg

Två huvudsakliga genomförandeformer framträder: (1) lektioner i halvklass inom ramen för Idrott och hälsa och (2) temadagar/friluftsdagar där moment kan rotera mellan stationer. Halvklass ger bättre instruktörstäthet, lugnare tempo och högre sannolikhet att eleverna hinner repetera kritiska moment (tourniquet och blodsvep), men ställer högre krav på schemaläggning. Temadagar möjliggör samordning och kan avlasta ordinarie schema, men risken är att tiden blir för knapp för tekniskt svårare moment som sårpackning och att bedömningen blir ytligare. Pilottestet och lärarens återkoppling talar för en prioritering av färre moment men med fler repetitioner, samt att stationer bör föregås av ett mycket tydligt instruktionsstöd (steg-för-steg på presentationsbilder/affisch) för att minska osäkerhet i genomförandet.

5.3 Frivilligorganisationers roll

Frivilligorganisationer (så som Röda Korset, Försvarsutbildarna etc) kan förstärka utbildningskapacitet, geografisk räckvidd och implementeringsstöd. Särskilt värdefullt är deras etablerade instruktörsnätverk och vana att arbeta med skolor och offentlig sektor. Samtidigt behöver ansvarsfördelning vara tydlig: skolan äger utbildningen, myndigheter sätter ramar och säkerställer kvalitet av utbildningsmaterialet, och frivilligorganisationer kan bidra med leverans, handledning och fortbildning. För att undvika beroende av enskilda aktörer bör en train-the-trainer-modell för lärare byggas upp samtidigt som frivillig resurssamverkan nyttjas för skalning. Målbilden bör vara att skolorna på sikt skall kunna bedriva utbildningen helt i egen regi.

5.4 Jämförelse mellan FAST-konceptet och etablerad första hjälpen

Det finns en tydlig överlappning mellan FAST/Stop the Bleed och olika upplägg av första hjälpen, särskilt vad gäller riskbedömning (säkerhet–scen–situation), larm, direkt tryck och vikten av att agera tidigt. Skillnaderna ligger främst i den systematiska betoningen på blödningskontroll, inklusive användning av tourniquet och sårpackning, vilket inte är en del av traditionella skolbaserade första hjälpen-koncept.

I svensk skolkontext finns en risk för begreppsförvirring om utbildningen presenteras som ett separat område. För att minska denna tröskel och underlätta integration i ämnet Idrott och hälsa föreslås att utbildningen benämns som "Första hjälpen i skolan". Detta skapar kontinuitet med befintliga kursplaner och gör kommunikationen enklare gentemot både lärare och vårdnadshavare.

Kopplingen till internationella initiativ som *Kids Save Lives* är tydlig: båda bygger på principen om tidig och återkommande exponering av livräddande färdigheter. En möjlig svensk modell är att introducera en komplett utbildning i årskurs 1 i gymnasiet, med fokus på blödningskontroll, larm och säkerhet, följt av kortare repetition i årskurs 2–3. Detta ligger i linje med skolans progressionstänk och ökar sannolikheten att kunskaperna befasts, särskilt för moment som kräver motorisk färdighet, såsom tourniquet-applicering och sårpackning.

5.5 Grafiskt material

Under intervjuerna och pilotutbildningarna framkom varierade åsikter kring användandet av realistiskt grafiskt material, såsom bilder eller filmer på riktiga skador.

En del av deltagarna argumenterade för att grafiskt material kunde uppfattas som skrämmande eller traumatiserande, särskilt för eleverna som har tidigare upplevelser av situationer där livshotande blödningar förekommit. Andra argumenterade för att det var upp till varje lärare att bedöma lämpligheten i att visa grafiskt material från fall till fall då lärarna själva känner sina klasser bäst och vet hur det ska handskas med sina elever. Många lärare trodde att filmer och bilder på riktiga skador skulle engagera och motivera sina elever mer än vad det skulle påverka dem negativt.

Det framkom även en oro kring att grafiska bilder eller filmer skulle distrahera eleverna från det faktiska lärandet. Eleverna skulle komma ihåg filmerna snarare än åtgärderna de själva bör vidta om de själva hamnar i en liknande situation. Återigen lyftes motargumenten om att riktiga situationer snarare motiverar än distraherar elever.

Ett alternativ till bilder och filmer på riktiga skador förslogs kunna vara antingen animerade bilder och filmer eller egenproducerat videomaterial. En fördel med animerat material är att det är möjligt att lägga fokus på det som är viktigt i bilden, exempelvis en blödning och ett tryckförband, medan sådant som skulle kunna vara potentiell distraherande såsom bakgrunden eller en av personernas kläddval tonas ner. Detta ökar potentiellt materialets livslängd då det blir okänsligt för skiften i trender och visuella uttryck i samhället. En potentiell nackdel med animerat material som lyftes under diskussionen var att det kan förminska allvaret i situationen och därmed minska engagemanget hos eleverna. Egenproducerat material ger kursutvecklarna möjligheten att själva styra innehållet och lägga vikt vid det som är viktigt i varje enskild situation. HLR-rådets instruktionsfilmer för HLR nämndes som positiva exempel.

5.6 Material och logistik

Resultaten från intervjuer och workshops visar att två huvudsakliga inköpsmodeller diskuteras för att säkerställa tillgång till utrustning. Det första alternativet är att skolorna själva köper in material utifrån en rekommenderad lista. Denna modell ger en snabb start och lokal flexibilitet, men medför risk för varierande kvalitet och pris, vilket kan leda till ojämnheter mellan skolor. Det andra alternativet är ett centralt ramavtal eller offentlig upphandling med rekommenderade fabriker och färdiga kit. Fördelen med denna lösning är kvalitetssäkring, skalfördelar och enklare ekonomihantering, men nackdelen är längre ledtid och lägre flexibilitet i det initiala skedet.

Ett bas-kit för skarp användning per skolenhet eller byggnad framstår som en rimlig lösning, gärna placerat i anslutning till befintliga hjärtstartare. För undervisningsändamål bör separata övningskit användas för att undvika förbrukning av skarp material. En rekommenderad minimiutrustning kan omfatta CE-märkt tourniquet av godkänd modell, elastiska bindor eller tryckförband, sårpackningsmaterial samt tydligt instruktionsstöd i form av laminerade steg-för-steg-anvisningar och QR-länkar till korta instruktionsfilmer. Vid en nationell implementering kan en samordnad inköpskanal övervägas för att säkerställa tillgång, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Resultaten indikerar vidare att utveckling av utbildningsmaterial till en "Första hjälpen för skolan"-utbildning bör inkludera olika typer av grafiskt material. Det framkom att tecknade planscher som beskriver åtgärder, instruktionsfilmer samt autentiska bilder och filmer från verkliga händelser kan utgöra värdefulla verktyg, samtidigt som lärare bör ges möjlighet att bedöma vilket material som är lämpligt för eleverna. Materialet kan kompletteras med lathundar som kan delas ut till eleverna för att underlätta inlärning och repetition.

5.7 Fördelar och nackdelar med kurskonceptet

Kurskonceptet *Stoppa blödningen* har flera styrkor som framkommit i intervjuer och pilottest. Det upplevs som relevant och meningsfullt, ger eleverna konkret handlingsförmåga och har en relativt låg inlärningströskel för de grundläggande momenten. Praktiska övningar bidrar till hög elevaktivering och engagemang, vilket är en viktig pedagogisk framgångsfaktor.

Samtidigt finns utmaningar som kräver lösningar. Vissa tekniska moment, särskilt sårpackning, är mer komplexa och svårare att bedöma i klassrumsmiljö. Utbildningen förutsätter tillgång till specifik utrustning och en tillräcklig handledartäthet, vilket kan innebära logistiska och ekonomiska begränsningar. Dessutom finns en risk för varierande kvalitet om tydliga nationella ramar och standardiserat material saknas.

Syftet med utbildningen bör tydligt uttryckas: att öka elevens förmåga att snabbt identifiera och åtgärda livshotande blödningar. Inkluderingen av avsnörande förband i form av tourniquet är en central avvägning.

Tourniquet har tydliga fördelar: det är effektivt vid massiv extremitetsblödning, relativt enkelt att lära och bedöma och ger eleverna en konkret livräddande färdighet. Samtidigt kräver momentet kvalitetssäkrad utrustning och standardiserad metodik. Riskerna ligger främst i felaktig användning om utbildningen blir för teoretisk eller ytlig.

En central fråga är huruvida utbildningen bör struktureras i moduler eller genomföras som en sammanhållen kurs. Modulindelning kan medföra ökad flexibilitet och möjliggöra anpassning. Samtidigt finns potentiella nackdelar. En modulbaserad struktur riskerar att leda till variation i innehåll och att vissa deltagare endast genomför grundläggande moment. I vissa kontexter kan en sammanhållen kurs därför vara mer ändamålsenlig. Det bör diskuteras hur modulindelningen utformas, vilka moment som inkluderas och hur kärninnehållet garanteras.

5.8 Implementering: möjligheter och begränsningar

Resultat från intervjuer, workshops och pilottest visar att implementeringen av *Stoppa blödningen* i gymnasieskolan är genomförbar, men kräver en medveten planering och stödstrukturer. En central faktor är lärarens trygghet i ämnet. Pilottestet indikerar att osäkerhet kring faktapunkter, såsom exakta traumatal eller blodvolym, kan påverka undervisningen negativt. Detta understryker behovet av att lärarna har tillgång till tydliga faktaunderlag och pedagogiskt stöd för att känna sig säkra i sin roll.

Elevperspektivet är lika viktigt. Reaktionerna bland elever varierar, vilket ställer krav på anpassning av undervisningen. Grafiskt material bör inte vara en förutsättning för förståelse, och starka inslag bör föregås av förberedelse. Elever som påverkas starkt av innehållet behöver ges alternativ, och undervisningen bör betona relevans och meningsfullhet utan att skapa alarmism. Detta är avgörande för att upprätthålla en trygg lärandemiljö och säkerställa att utbildningen upplevs som konstruktiv.

Tidsåtgången framstår som en praktisk begränsning. För halvklass krävs cirka 45–60 minuter för att genomföra tourniquet och blodsvep med repetitioner, medan sårpackning tar längre tid och kan behöva prioriteras bort vid begränsade tidsramar. Vid temadagar kan fler stationer användas, men med färre tekniska mål för att säkerställa kvaliteten. Detta visar att flexibilitet i upplägget är nödvändig för att integrera utbildningen i skolans schema.

Utbildningsbehovet är tydligt. Idrottslärare och elevhälsopersonal behöver en grundläggande instruktörsutbildning för att kunna genomföra momenten på ett säkert och pedagogiskt sätt. Digitala stödmaterial, såsom filmer, checklistor, quiz eller applikationer kan bidra till att underlätta repetition och långsiktig kunskapsbevaring. Stödmaterialen kan fungera som ett viktigt stöd för att bibehålla kompetensen över tid. Utbildningen har dessutom en naturlig hemvist i ämnet *Idrott och hälsa*, där första hjälpen redan ingår, men kan även kopplas till skolans arbete med totalförsvaret och krisberedskap. Bedömning bör utformas på ett sätt som är enkelt och enhetligt. Praxis från HLR-utbildning, där genomförande registreras utan betyg, kan fungera som modell. Ett system för registrering kan övervägas för att säkerställa likvärdighet, men bör utformas med fokus på enkelhet för att undvika administrativ överlast.

Sammanfattningsvis visar resultaten att implementeringen är möjlig, men att den kräver en balans mellan pedagogiska, organisatoriska och praktiska faktorer. Lärarens trygghet, elevantpassning, tidsramar och stödmaterial är centrala komponenter för att skapa en fungerande och hållbar utbildning i skolmiljö.

6 Rekommendationer

Syftet med rekommendationerna är att ge ett preliminärt underlag för hur en nationell strategi kan utformas för att stödja en likvärdig och kvalitetssäkrad implementering av utbildningen i skolmiljö.

Rekommendationerna baseras på de erfarenheter som hittills samlats in genom intervjuer, workshops och ett pilottest, och bör ses som ett första steg. Ytterligare uppföljning och utvärdering behövs för att fördjupa kunskapen och säkerställa att förslagen är ändamålsenliga i en bredare kontext.

6.1 Nationella riktlinjer och begreppsramar

- Utarbeta tydliga nationella riktlinjer för utbildningens innehåll, genomförande och kvalitetssäkring.
- Definiera vad som skall ingå i en utbildning för att den ska få kallas för en Stoppa blödning utbildning inom ramen för Första hjälpen i en svensk skolkontext för att undvika begreppsförvirring och skapa kontinuitet med befintliga kursplaner.
- Säkerställ att blödningskontroll är en obligatorisk del i skolans Första hjälpen-utbildningar.

6.2 Kurskoncept och målsättningar

- Utveckla ett standardiserat kurskoncept för Stoppa blödningen som integreras i skolans första hjälpen-utbildning. Kurskonceptet ska innehålla tydliga lärandemål, strukturerade lektionsplaner och pedagogiskt stöd anpassat för gymnasieskolans kontext. Konceptet bör utformas modulärt för att möjliggöra flexibilitet i genomförandet, exempelvis:
 - Enkel modul: En kortare utbildning med fokus på centrala moment såsom säkerhet, larm, direkt tryck och tourniquet.
 - Komplet modul: En utökad utbildning som även inkluderar moment såsom sårpackning och scenarioträning.
- Integrera utbildningen i ämnet Idrott och hälsa och säkerställ att den är systematiskt kopplad till skolans arbete med totalförsvaret och krisberedskap. Detta innebär att utbildningen inte enbart betraktas som ett praktiskt moment, utan som en del av skolans övergripande beredskapsstrategi, i linje med nationella riktlinjer för säkerhet och krishantering.

6.3 Utbildning av instruktörer

- Planera för en nationell mängdutbildning av yrkesverksamma lärare till huvudinstruktörer genom en kombination av regionala utbildningscenter och digitala utbildningslösningar. Det föreslås att utbildningsinsatsen genomförs i samverkan med frivilligorganisationer, myndigheter och andra relevanta aktörer för att säkerställa geografisk täckning, kostnadseffektivitet och likvärdig kvalitet. En sådan struktur skapar förutsättningar för snabb skalning och långsiktig kompetensförsörjning.
- Utveckla gymnasieskolans första hjälpen-utbildning så att den i större utsträckning inkluderar moment om blödningskontroll. Detta innebär att blödningskontroll blir en tydlig och obligatorisk del av utbildningen. För att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning föreslås att lärarutbildningen för idrottslärare på gymnasial nivå innehålla en instruktörskurs i Stoppa blödningen som integreras i konceptet "Första hjälpen i skolan".
- Säkerställ långsiktig kompetensförsörjning genom att utbilda lärarutbildare till huvudinstruktörer inom Stoppa blödningen. Detta skapar en självbärande struktur där lärarutbildningen kan fortlöpande utbilda nya instruktörer och integrera blödningskontroll i skolans första hjälpen-koncept.

6.4 Logistik och materialförsörjning

- Publicera en materiallista med rekommenderade produkter.
- Säkerställ tillgång till både skarpt material och utbildningsmaterial genom en kombination av centrala ramavtal, statlig samordning eller liknande lösningar. Detta för att garantera kvalitet, kostnadseffektivitet och likvärdighet mellan skolor.
- Placera ett *Stoppa blödningen*-kit i varje skolbyggnad, gärna i anslutning till hjärtstartare. För undervisning bör separata övningskit användas för att undvika förbrukning av skarp materiel.
- Det föreslås att utbildningsmaterial utvecklas och samlas på en central webbplattform och omfatta tydliga instruktioner, visuella stöd såsom tecknade planscher och korta instruktionsfilmer, lathundar för elever samt digitala resurser som checklistor och quiz. Plattformen kan även fungera som pedagogiskt stöd och för uppföljning

6.5 Tidslinje och genomförandeplan

- Det rekommenderas att en projektgrupp inrättas med deltagare som besitter kompetens inom medicin, utbildning, krishantering, hälso- och sjukvård samt pedagogiskt stöd. Gruppen bör ansvara för planering, implementering och uppföljning av *Stoppa blödningen*-utbildningen och säkerställa att olika perspektiv och expertkunskaper tas tillvara.
- I väntan på ett färdigt kursmaterial föreslås det att riktade utbildningsinsatser med *Stoppa blödningen* genomförs mot högskolor och universitet som utbildar blivande idrottslärare samt mot kommuner, som en interimslösning. Målet är att skapa en instruktörsstruktur tidigt i projektet. Det bedöms möjligt att utbilda lärarutbildare till huvudinstruktörer inom en sexmånadersperiod från projektstart, vilket ger förutsättningar att snabbt nå skolorna och att effekten kan utvärderas.
- Utarbeta en detaljerad tidslinje för implementeringen som är synkroniserad med utvecklingen av kursmaterial och pedagogiskt stöd. Tidslinjen bör inkludera tydliga milstolpar för utbildning av instruktörer och spridning till skolor. Ett exempel är att inom två år från projektstart utbilda minst 50 % av yrkesverksamma gymnasielärare i berörda ämnen. Tidslinjen ska även fungera som ett styrdokument för uppföljning och utvärdering av projektets genomförande.

6.6 Uppföljning och kvalitetssäkring

- Det rekommenderas att det införs ett enkelt och enhetligt system för registrering av genomförd utbildning i linje med HLR-praxis ("Genomfört" snarare än betyg). Som en del av detta kan eleverna förslagsvis få ett certifikat efter avslutad utbildning, vilket stärker motivationen och ger en tydlig dokumentation av genomförd kompetens
- Genomför årlig repetition av basmoment genom hela gymnasieutbildningen för att bibehålla kunskaper.
- Implementeringen föreslås utvärderas genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att säkerställa både bredd och djup i återkopplingen. Detta innefattar elev- och lärarenkäter för att fånga övergripande upplevelser, kompletterat med djupgående intervjuer, strukturerade observationer av undervisning samt uppföljande kunskaps- och färdighetsprov för att mäta lärandeeffekt. Utvärderingen ska ligga till grund för en systematisk revision av kursmaterial och metodik. Det är även nödvändigt att planera när dessa revisioner ska genomföras, exempelvis efter pilotfasen, efter det första implementeringsåret och därefter med regelbundna intervaller (exempelvis vartannat år), för att säkerställa kontinuerlig kvalitet och relevans.

7 Slutsats

Förstudien indikerar att implementeringen av utbildningen *Stoppa blödningen* i svensk gymnasieskola är genomförbar och har potential att stärka samhällets beredskap vid akuta skadesituationer. Analysen visar att konceptet upplevs som relevant och meningsfullt av både lärare och myndighetsrepresentanter, samt att de grundläggande momenten säkerhet, larm, direkt tryck och tourniquet är pedagogiskt hanterbara inom ramen för skolans undervisning.

Framgångsfaktorer för en hållbar implementering omfattar etableringen av nationella riktlinjer, ett standardiserat kurskoncept med tydliga lärandemål och pedagogiskt stöd, samt en instruktörsstruktur baserad på train-the-trainer-modellen. Dessa komponenter är nödvändiga för att säkerställa likvärdighet och kvalitet över tid.

Samtidigt identifierades flera begränsningar som kräver strategiska åtgärder: tidsbrist i skolans schema, varierande ekonomiska förutsättningar, behov av kvalitetssäkrad utrustning och lärarnas trygghet i ämnet. Dessa faktorer understryker vikten av en nationell genomförandeplan som kombinerar centralt framtaget material, digitala stödresurser och långsiktig finansiering.

Jämförelsen med internationella erfarenheter, särskilt det amerikanska FAST-konceptet, visar att modulär kursdesign, återkommande repetition och breda samarbeten mellan skola, myndigheter och civilsamhälle är centrala för framgång. För att uppnå en robust och likvärdig implementering bör utbildningen integreras i ämnet *Idrott och hälsa* och kopplas till skolans arbete med krisberedskap och totalförsvaret.

Sammanfattningsvis visar förstudien att en nationell satsning på blödningskontroll i gymnasieskolan är både möjlig och angelägen. Nästa steg är att operationalisera rekommendationerna genom en tydlig tidslinje, finansieringsmodell och system för uppföljning, för att säkerställa långsiktig effekt och kvalitet.

8 Referenser

- American Red Cross (n.d.). *First Aid for Severe Trauma (FAST) training*. American Red Cross. <https://www.redcross.org/take-a-class/first-aid/first-aid-training/first-aid-classes/fast-training>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3 (Issue 2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Bodas, M., Peleg, K., Shenhar, G., & Adini, B. (2019). Light search and rescue training of high school students in Israel—longitudinal study of effect on resilience and self-efficacy. *Int J Disaster Risk Reduction*, 36, 101089.
- Department of Homeland Security. (2025). *First Aid for Severe Trauma (FAST) training program overview*. U.S. Department of Homeland Security. <https://www.dhs.gov/science-and-technology/first-aid-severe-trauma>
- Epstein, A., Lim, R., Johannigman, J., Fox, C. J., Inaba, K., Vercruyssen, G. A., Thomas, R. W., Martin, M. J., Konstantyn, G., & Schwaartzberg, S. D. (2023). *Putting medical boots on the ground: Lessons from the war in Ukraine and applications for future conflict with near-peer adversaries*. *Journal of the American College of Surgeons*, 237(2), 364–373. <https://doi.org/10.1097/XCS.0000000000000707>
- Gedeborg, R., Chen, L.-H., Thiblin, I., Byberg, L., Melhus, H., Michaelsson, K., & Warner, M. (2012). Prehospital injury deaths—strengthening the case for prevention: nationwide cohort study. *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery*, 72(3), 765–772. <http://doi.org/10.1097/TA.0b013e3182288272>
- Goolsby, C., Rojas, L. E., Rodzik, R. H., ..., & Levy, M. J. (2021). High-school students can stop the bleed: a randomized, controlled educational trial. *Acad. Pediatr.*, 21(2), 321–328.
- Haagsma, J. A., Graetz, N., Bolliger, I., Naghavi, M., Higashi, H., Mullany, E. C., ... Vos, T. (2015). The global burden of injury: incidence, mortality, disability- -adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013. *Injury Prevention*, 1–16. <http://doi.org/10.1136/injuryprev-2015-041616>
- Haider, A. H., Haut, E. R., & Velmahos, G. C. (2017). Converting bystanders to immediate responders: we need to start in high school or before. *JAMA surgery*, 152(10), 909–910.
- Helsedirektoratet. (2018). Saving lives together: National first aid strategy. <https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/sammen-redder-vi-liv-strategidokument/>
- Jonson, C.-O., Prytz, E., Holmgren, A., Ivarsson, C., & Gower, C. (2024). *Börja nu! Erfarenheter och lärdomar från MSB:s utbildningsinsats i Ukraina (KMC-FO-2024-01)*. Katastrofmedicinskt centrum.
- Kotwal, R. S., Montgomery, H. R., Kotwal, B. M., Champion, H. R., Butler, F. K., Mabry, R. L., ... Holcomb, J. B. (2011). Eliminating preventable death on the battlefield. *Archives of Surgery*, 146(12), 1350–1358. <http://doi.org/10.1001/archsurg.2011.213>
- Mamon, M. A. C., Suba, R. A. V., & Son, I. L. (2017). Disaster risk reduction knowledge of Grade 11 students: Impact of senior high school disaster education in the Philippines. *Int J Health Sys Disaster Manage*, 5(3), 69.
- Nichols, R., & Horstman, J. (2022). Recommendations for improving stop the bleed: a systematic review. *Military Medicine*, 187(11-12), e1338–e1345.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025). *Protection of civilians in armed conflict: Ukraine (October 2025)*. United Nations. https://ukraine.ohchr.org/sites/default/files/2025-11/Ukraine%20-%20protection%20of%20civilians%20in%20armed%20conflict%20%28October%20%202025%29_ENG_o.pdf

- Okereke, M., Zerzan, J., Fruchter, E., ..., & Rizkalla, C. (2022). Educating and empowering inner-city high school students in bleeding control. *West J. Em. Med.*, 23(2), 186.
- Oliver, G. J., Walter, D. P., & Redmond, A. D. (2017). Are prehospital deaths from trauma and accidental injury preventable? A direct historical comparison to assess what has changed in two decades. *Injury*, 48(5), 978–984. <http://doi.org/10.1016/j.injury.2017.01.039>
- Quinn, J., Panasenko, S. I., Leshchenko, Y., Gumeniuk, K., Onderková, A., Stewart, D., Gimpelson, A. J., Buriachyk, M., Martinez, M., Parnell, T. A., Brain, L., Sciulli, L., & Holcomb, J. B. (2024). *Prehospital lessons from the war in Ukraine: Damage control resuscitation and surgery experiences from point of injury to Role 2*. *Military Medicine*, 189(1–2), 17–27.
- Regionalt traumacentrum Syd. (2025). *Årsrapport SweTrau 2024*. <https://rcsyd.se/swetrau/wp-content/uploads/sites/10/2025/05/Arsrapport-SweTrau-2024.pdf>
- Skolverket. (2025). *Idrott och hälsa – Gymnasieskolan (Gy25)*. Skolverket. <https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25/hitta-program-och-amnen-i-gymnasieskolan-gy25#/search/subjects/IDRO#IDRO>
- Svenska Traumaregistret (SweTrau). (2024). *Årsrapport SweTrau 2024*. Regionalt cancercentrum Syd. <https://rcsyd.se/swetrau/wp-content/uploads/sites/10/2025/05/Arsrapport-SweTrau-2024.pdf>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2024). *Reported impact snapshot: Gaza Strip (7 October 2023–19 June 2024)*. <https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-19-june-2024>